

TURISMO SUSTENTABLE

Diagnóstico turístico local para promover el turismo auténtico y sostenible en Yagüajay.

Local tourist diagnosis to promote the sustainable and authentic tourism in Yagüajay.

Mario Antonio Zulueta Acea¹, Sinaí Boffill Vega
y Osvaldo Romero Romero

¹Universidad de Sancti Spíritus, Cuba
vega.sinai@gmail.com

Recibido: 08/07/2018

Aceptado: 18/12/2018

Publicado: 28/06/2019

RESUMEN

El fomento del turismo local constituye una de las líneas estratégicas de desarrollo del municipio Yagüajay. En el territorio existen comunidades con valores paisajísticos y patrimoniales de gran significado; sin embargo, tiene abierto sólo algunos atractivos turísticos, a pesar de que existen potencialidades locales que no han sido suficientemente explotadas. De allí la idea de impulsar un turismo con alta participación comunitaria que aproveche las ventajas del municipio al estar entre los cayos «Coco» y «Santa María» y crear atractivos turísticos adicionales. Se pretende fomentarlo y desarrollarlo de forma tal que muestre la vida auténtica de la localidad a través de su patrimonio material e inmaterial. El presente trabajo persigue socializar los resultados del diagnóstico realizado con este fin a partir de la utilización de herramientas, técnicas y métodos de investigación para la recopilación de información, integrándose al procedimiento diseñado para tales efectos. Como resultado se identificaron acciones integrales a desarrollar por el gobierno en el territorio y sus actores, en aras de potenciar el turismo local al que se aspira, con un uso sustentable de recursos naturales como el agua, la energía, materias primas, la preservación de los paisajes naturales y el patrimonio cultural; además de la producción de alimentos en sistemas agrobiodiversos y en procesos agroindustriales del territorio, y la comida típica local; todo ello en un nuevo espacio de atracción turística, auténtica y sostenible.

PALABRAS CLAVE: comunidades, diagnóstico turístico local, patrimonio local, sostenible.

ABSTRACT

Fomenting the local tourism constitutes one of the strategic lines of the development in Yagüajay. In this place there are communities with landscapes and patrimonial values of great importance, but there are only some touristic attractions, although there are potential places that have not been sufficiently operated. That is the reason for which appeared the idea to promote a tourism with great community participation to make good use of the advantages of the municipality, due to its location between Coco and Santa Maria's cays and to create touristic additional attractions. The intention is to promote and develop it to show the authentic life of the locality by means of its material and immaterial patrimony. This work has the purpose socialize the results of the diagnosis fulfilled with this objective, taking into account the tools, techniques and methods of investigations to collect the information incorporating to the designed procedures for such effects. As results were identified integral actions to develop by the government in the territory and their performers, in order to potentiate the local tourism that is the ambition, with a sustainable use of the natural resources as water, energy, raw materials, the protection of natural landscapes, and the cultural patrimony; besides the production of foods in agrobiodiverse systems and in agroindustrial processes of

territory the typical local food; all of this in a new place of touristic attraction, authentic and sustainable.

KEYWORDS: communities, local patrimony, local touristic diagnosis, sustainable.

INTRODUCCIÓN

Cuba reconoce la necesidad de potenciar el desarrollo local como vía para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales, definiéndose las políticas, estrategias e instrumentos que devienen en una concepción diferente de este, dentro del proceso de actualización del modelo económico cubano. Sin embargo, los resultados de las iniciativas de este tipo en el país demuestran que aún existen potencialidades que no han sido suficientemente explotadas (Bofill, Corrales y Sánchez, 2017).

El turismo rural se ha convertido en una actividad económica relevante para muchos contextos locales en diferentes regiones y países. Esto se debe, principalmente, a que constituye una fuente importante en la captación de divisas y un medio para propiciar inversiones y generar empleo. Los efectos positivos de esa actividad han sido posibles por el esfuerzo, no siempre coordinado, de los sectores público, privado y social. No obstante, existe un criterio generalizado de que la riqueza turística de muchos lugares no es aprovechada con efectividad en función del desarrollo local, lo cual hace imprescindible continuar promoviendo su desarrollo.

En América Latina, por ejemplo, durante la década de 1980 se comienza a desarrollar la visión del turismo como un mecanismo generador de fondos, a partir de los aportes de los visitantes interesados en experimentar la naturaleza y los ecosistemas únicos. Comienza a generalizarse el término ecoturismo y, a raíz de su popularidad, se ha visto envuelto de manera indiscriminada con una diversidad de productos y servicios turísticos, a menudo inapropiados (Zulueta, 2015).

Cualquiera que sea la modalidad turística que se implemente, la planificación de su desarrollo en lo local es una labor fundamental porque de ella depende la adecuada organización y ejecución de las acciones dirigidas al fomento y regulación de esa actividad en un territorio. El desarrollo del turismo sin planificación suele generar una degradación del entorno que culmina más en pérdidas que beneficios (Giné, 1997).

Es por ello que la planificación y fomento del turismo a nivel municipal deberá realizarse por todos los sectores de la comunidad, en especial los vinculados directamente con la prestación de servicios turísticos. Al gobierno municipal le corresponde la tarea de coordinar y promover dichas acciones, las cuales deben ir dirigidas hacia la realización de actividades turísticas apoyadas en su patrimonio material e inmaterial, celebración de fiestas populares y religiosas, práctica de deportes en espacios abiertos, ferias comunitarias, recorridos que combinen los atractivos naturales, históricos y culturales con la participación popular (Zulueta y Boffill, 2014).

La incorporación de la población local en las actividades reduce el empleo de mano de obra «importada», contribuyendo a soportar la actividad con la generación de riqueza, empleo, un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente y propicia un esfuerzo conservacionista. Esto produce una motivación y atractivo adicional para el visitante, que lo aprecia como vehículo de comunicación e interrelación con el ambiente donde se mueve y facilita su mayor comprensión.

Es objetivo de este trabajo develar las potencialidades del municipio «Yagüajay» para el fomento y desarrollo del turismo local, sobre la base de los resultados del diagnóstico y evaluación del potencial turístico realizado.

DESARROLLO

El turismo es una actividad de servicio que tiene una relación muy cercana con otras ramas económicas como lo son, por ejemplo, la agricultura, la industria, el transporte, la cultura, el deporte y las comunicaciones. Esa favorable relación se explica, entre otros aspectos, porque el flujo de visitantes a un área turística implica un aumento en las necesidades de suministros para la alimentación, al igual que de materiales y servicios para el transporte, el alojamiento, la participación comunitaria, el desarrollo de manifestaciones artísticas y deportivas. Por ello, al promover el turismo se está generando un efecto en cascada sobre toda la economía de la localidad (Zulueta, Aldereguia y Boffill, 2017).

Resulta importante destacar que no se puede esperar desarrollo autogenerado en las localidades sin antes hacer a la población local más consciente de su patrimonio rural, y del papel que pueden desempeñar en el propio desarrollo y en los cambios de la zona. Tampoco aspirar a que este sea únicamente financiado, dirigido y planeado por los agentes locales. En ese sentido, la actividad turística que se promueva debe contener un uso prudente de los recursos naturales (agua, energía, materias primas) y el patrimonio cultural.

Se debe potenciar el agroturismo, a partir de la cantidad y variedad de fincas campesinas que se manejan sobre bases agroecológicas, donde se aproveche además la vida auténtica rural, las labores agrícolas cotidianas para la producción de alimentos en sistemas agrobiodiversos y las comidas típicas tradicionales de la campiña cubana; todo ello en un nuevo espacio de atracción auténtico y sostenible.

Yagüajay es un municipio que apuesta por su desarrollo desde hace varios años. En función de ello se han ejecutado varios proyectos de desarrollo local; sin embargo, no se ha materializado ningún proyecto integral para lanzar al municipio como destino, aun cuando el mismo contempla dentro de sus líneas estratégicas de desarrollo el fomento del turismo rural; el que a su vez requiere la integración de todos los actores y la participación comunitaria para aprovechar los valores históricos, culturales y naturales que posee.

La idea que se vislumbra busca impulsar un turismo con alta participación comunitaria que aproveche las ventajas del municipio al estar entre los cayos «Coco» y «Santa María» y crear sus atractivos adicionales. Se pretende fomentar y desarrollar un turismo que muestre la vida auténtica de la localidad a través de su patrimonio material e inmaterial.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el trabajo se asume para la investigación el Procedimiento de diagnóstico turístico local con un enfoque participativo en comunidades rurales, propuesto por Zulueta (2015). El mismo se diseña para vincular a comunidades rurales cercanas al área protegida: Parque Nacional Caguanes (PNC), dentro del Programa de Ecoturismo del área.

Esta metodología (*figura 1*) se compone de tres etapas: la primera consiste en la planificación y diseño del diagnóstico, la segunda se refiere a la recolección de información de campo y la tercera consiste en el análisis y sistematización de los resultados.

Figura 1. Representación gráfica del procedimiento para la determinación del potencial turístico en comunidades rurales de Yagüajay.

Fuente: Zulueta (2015).

El procedimiento se centra en los recursos y atractivos turísticos, la infraestructura, la oferta de servicios, la demanda, el papel de los gobiernos locales y de la comunidad receptora, así como los agentes del entorno que pueden influir en el desarrollo de la actividad a nivel local.

Para la determinación y análisis de la información se aplican entrevistas y cuestionarios a directivos y actores a ese nivel para contar con información actualizada del proceso de planificación en el área protegida y los lineamientos regulatorios. Se realiza un taller de discusión de grupos focales y mediante reducción de listados se obtuvieron las mayores potencialidades, recursos y atractivos de las comunidades de «Vitoria», «Mayajigua», «Nela» y «Yagüajay». Para la determinación de la muestra se utilizó el paquete estadístico *Sample*, donde se precisa la muestra de 38 trabajadores, lo que representa un 90.4% con un nivel de confianza del 95.0% y un 5% de precisión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El potencial turístico de las comunidades se evalúa de forma integral. Inicia con la evaluación de indicadores, luego la identificación de los principales conquistadores y desalentadores; y finalmente se establece la zonificación de dichas comunidades, basándose en la potencialidad que posean para el desarrollo de la actividad turística, de acuerdo a la graduación de aquel: muy alto, alto, medio y bajo (*tabla 1*).

Tabla 1. Evaluación del potencial turístico de comunidades rurales.

Indicadores	Yagüajay	Vitoria	Mayajigüa	Nela
Ambientales	9.03	9.19	5.64	7.57
Turísticos	8.65	5.71	9.18	3.73
De percepción	8	6.9	6.27	6.29
Antrópicos	8.64	6.69	7.76	6.19
Total	34.32	28.49	28.85	23.78
Promedio	8.58	7.12	7.21	5.95

Fuente: Zulueta (2015).

A partir de la recopilación de información de campo y de la evaluación del potencial de las comunidades, se proponen acciones para fomentar y desarrollar tanto el turismo rural como el de naturaleza en el territorio. Destacan los poblados de «Yagüajay» y «Mayajigua» para iniciar el proceso de gestión turística, dado los resultados de los indicadores de evaluación.

Derivado del procesamiento de los datos obtenidos a partir de las técnicas utilizadas, se proponen acciones de control y evaluación de todo el proceso de gestión turística local, las cuales se conciben de manera integral, en aras de contribuir al desarrollo local sostenible de Yagüajay.

Sobresalen por su importancia con los propósitos de la investigación las siguientes:

- Creación de grupos de trabajo conformados por actores locales y encabezados por el gobierno, la universidad, entidades locales y representantes del sector turístico en el territorio.
- Diseño de circuitos turísticos que integren las ofertas de entidades del sector turístico con el sector agropecuario, la cultura, el comercio minorista, el transporte y las comunidades rurales.
- Promoción de cadenas productivas autóctonas de suministro a los hostales y paladares que se fomenten como parte de los servicios al turista.
- Diseño y desarrollo de itinerarios asociados a rutas históricas que combinen las manifestaciones del arte, fiestas populares, eventos náutico-deportivos (kayaks, voleibol de playa y la pesca deportiva), entre otros.
- Trabajar en el desarrollo de sinergias con municipios aledaños para potenciar el intercambio cultural, que enriquezca la oferta de producciones manuales más variadas.
- Establecimiento de redes espaciales de movilidad, como por ejemplo, la creciente popularidad de ciclo-turismo o movilidad local a caballo o en coche de caballos para impulsar sistemas sostenibles de movilidad con el menor daño ambiental posible y un mayor contacto con la naturaleza.
- Generación en el municipio de cooperativas de hostales, de producción de materiales de construcción y prestadores de servicios a la actividad turística, garantizando en las comunidades un ambiente de colaboración.
- Diseño de instrumentación de campañas promocionales, mediante la utilización de los sistemas electrónicos, folletos informativos, boletines y sueltos.

- Evaluación sistemática de la calidad de los servicios turísticos y el impacto económico, social y ambiental de la actividad turística local.

CONCLUSIONES

En el municipio «Yagüajay» existen comunidades con valores paisajísticos y patrimoniales de gran significación; sin embargo, tiene abierto sólo algunos atractivos turísticos, a pesar de que existen potencialidades locales que no han sido suficientemente explotadas.

El turismo que se desarrolle en el territorio debe considerar la participación comunitaria, de forma tal, que muestre la vida auténtica de la localidad a través de su patrimonio material e inmaterial.

Las acciones integrales a desarrollar por el gobierno en el territorio y sus actores, en aras de potenciar el turismo local al que se aspira, deben considerar el uso sustentable de los recursos naturales, la preservación de los paisajes naturales y el patrimonio cultural; además de la producción de alimentos en sistemas agrobiodiversos, los procesos agroindustriales del territorio y la comida típica local; todo ello en un nuevo espacio de atracción turística auténtica y sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boffill, S., Corrales, O., y Sánchez, S. (28 al 30 de marzo de 2017). Universidad y desarrollo local. Resultados y aprendizajes desde Yagüajay [Ponencia]. VI *Taller Internacional de Desarrollo Local*, Bayamo, Granma, Cuba.
- Giné, H. (1997). *El uso del potencial natural de los paisajes como recurso turístico. Implicaciones medioambientales*. Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario, (1), 115-126. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=199750>
- Zulueta, M.A. (2015). *Procedimiento para la determinación del potencial turístico en comunidades cercanas al Parque Nacional Caguanes del municipio Yagüajay* [Tesis de Maestría no publicada]. Universidad Central Martha Abreu de Las Villas.
- Zulueta, M.A., Aldereguia, M. y Boffill, S. (2017). Acciones para potenciar el turismo local en Yagüajay vinculado al deporte y la recreación física. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 22(233). <https://cutt.ly/ByUOvGE>
- Zulueta, M.A. y Boffill, S. (2014). Planificación y manejo para potenciar el turismo de naturaleza en el Parque Nacional Caguanes de Yagüajay. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, (10). <https://cutt.ly/gyUO3QA>